

ANOR PO'STLOG'I TARKIBIDAGI BIOLOGIK FAOL MODDALARNI AJRATIB OLISHDA AJRATUVCHILARNI TANLASH

Sidiqjanov O.N.

Ernazarov A.M.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: abid_ernazarov@gmail.com, tel: (94) 672-03-68

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12577429>

Dolzarbli: farmatsevtlar oldiga qo'yilgan vazifalardan biri o'simlik va chala buta xomashyolari asosida zamonaviy dori vositalarini yaratish bugungi kunning dolzarb masalalarining biridir. Oxirgi yillarda o'simlik va chala buta xomashyolari saqlagan o'simliklardan dori vositalarini ishlab chiqish maxalliy korxonalarda keng tarqalmoqda. Fitopreparatlar asosida ekstrakt, olinish mahalliy ishlab chiqarish korxonalarida qiziqish uyg'otmoqda. Diareya kasallikni davolashda oldini olishda bartaraf qilishda, anor po'stlog'idan xalq tabobatida keng qo'llanilib kelmoqda.

Tadqiqotning maqsadi: anor po'stlog'idan dori shakllarini ishlab chiqish, tarkibidagi biologik faol moddalarni suyuq ekstrakt texnologiyasini ishlab chiqishda ekstragent sifatida distillangan suv, suvli-spirtli ajratma hamda 70 va 90% etil spirtlari tanlab olindi. Anor po'stlog'i tarkibidagi biologik faol moddalar oshqozon-ichak yo'li faoliyatini yaxshilashda, ovqat hazm qilishda, diareyani davolashda suyuq ekstrakt dori vositalarini ishlab chiqish ilmiy ishning maqsadi qilib olindi.

Natijalar: Mahalliy chala butalardan olingan anor po'stlog'ining tarkibidagi biologik faol moddalarni olish maqsadida bir qancha ekstragentlar tanlab olindi. Distillangan suv, suvli-spirtli ajratuvchi, 40%, 70%, 90% li etil spirtlari xomashyo tarkibidagi tasir etuvchi moddalarni ajratib olishda qo'llanildi. Quritib olingan anor po'stlog'ini bir qancha bo'laklarga bo'linib yot moddalardan tozalangan holda quritilgan anor po'stlog'idan 100 gr va ajratuvchi sifatida distillangan suvdan 1l olib quritilgan po'stloq ustiga quyilib bir haftaga qoldirildi. Yuqorida ko'rsatilgan miqdorlar asosida yani 100 g xomashyo ustiga 1l 70% etil spirtidan solib qoldiriladi. Olingan ajratmani bir xaftaga qoldirilib, so'ngira filtirlab olindi. Anor po'stlog'idan nastoyka va ekstrakt olish texnologiyasi ilmiy tadqiqotlar asosida o'rganib chiqildi. Ilmiy tadqiqotlar va izlanishlar jarayonida anor po'stlog'i va ekstragentlarini 1:10 nisbatda tarkibidagi biologik faol moddalarini har xil usullarda ajratib olindi. Tajriba asosida olingan xomashyo tarkibidan ajratuvchi sifatida tozalangan suv asosida olingan ajratma tindirish maqsadida bir xaftaga tindirib qo'yildi. 2 chi tanlab olingan ajratma suvli-spirtli (40% etil spirti) bo'lib bunda ham anor po'stlog'i 1:10 nisbatda. 3 chi usulda tanlab olingan ajratma 70% etil spirti bo'lib bunda ham anor po'stlog'i 1:10 nisbatda matseratsiya usulida ekstraktsiya tayorlab olindi.

Usul va uslublar: **Natijalar.** Maxalliy xomashyo sifatida olingan anor po'stlog'idan suyuq ekstrakt olish texnologiyasi o'rganib chiqilib, xomashyo tarkibidagi biologik faol moddalarni ekstraktsiya usulida ajratib olish jarayonlarini o'rganib chiqildi.

Xulosa. Shunday qilib ilmiy tadqiqotlar asosida anor po'stlog'i tarkibidagi biologik faol moddalarni ajratib olish uchun maqsadga muvofiq ajratuvchi 40% etil spirti tanlab olindi.

Адабиётлар:

1. Шодиева Н.Б., Юнусова Х.М. // Педиатрия амалиётида ишлатилишга мўлжалланган “Гранпир” ва “Цингар” гранулаларини яратиш борасидаги тадқиқотлар // Фармацевтика журнали.-Тошкент – 2018.-№1.-Б. 61-64
2. Эрназаров А.М., Рахимова Б.Р., Эльмуродов Д.Т.// “Подагрин” таблетка технологиясини ишлаб чиқиш борасида тадқиқотлар // Фармацевтика журнали № 1.2020й.85-89 Б.